

Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского
Арзамасский филиал ННГУ

**СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
WEB-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ**

СБОРНИК СТАТЕЙ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

25-27 мая 2017 г.

Арзамас
Арзамасский филиал ННГУ
2017

УДК 37
ББК 74я43
С 56

Печатается по решению Учёного совета
Арзамасского филиала ННГУ

Рецензенты:

доктор педагогических наук, профессор В.А. Тестов;
кафедра психолого-педагогического образования
Филиала Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова в г. Коряжме Архангельской области

Редакционная коллегия:

кандидат педагогических наук, доцент С.В. Менькова (научный редактор),
кандидат педагогических наук, доцент С.В. Миронова (научный редактор),
кандидат педагогических наук, доцент С.В. Напалков (ответственный редактор)

Современные образовательные Web-технологии в системе школьной С 56 и профессиональной подготовки: сборник статей участников Международной научно-практической конференции (25-27 мая 2017 г.) / Науч. ред. С.В. Менькова, С.В. Миронова, отв. ред. С.В. Напалков; Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2017. – 538 с.

ISBN 978-5-9909905-8-6

В сборник включены материалы научных докладов, представленных на Международную научно-практическую конференцию «Современные образовательные Web-технологии в системе школьной и профессиональной подготовки». В них осуществляется теоретический анализ феномена Web-технологии в современном образовании; описывается видовое многообразие Web-технологий образовательного назначения; определяется структурная идентичность информационных ресурсов – компонентов образовательных Web-технологий; характеризуются конструктивные подходы к проектированию образовательных Web-квестов; рассматриваются особенности, значение и место использования Web-технологий в современном образовательном пространстве школьников; устанавливаются перспективы применения и развития Web-технологий в системе профессионального образования; а также выявляется специфика применения образовательных Web-технологий в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров.

Адресуется ученым и практическим работникам сферы образования, руководителям департаментов образования и образовательных учреждений, учителям школ и студентам вузов.

УДК 37
ББК 74я43

ISBN 978-5-9909905-8-6

© Арзамасский филиал ННГУ, 2017
© Менькова С.В., Миронова С.В.,
Напалков С.В., редактирование, 2017

Lobachevsky University
Arzamas Branch

**CONTEMPORARY EDUCATIONAL
WEB-TECHNOLOGIES FOR BASIC AND
PROFESSIONAL DEVELOPMENT**

COLLECTION OF RESEARCH ARTICLES OF
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

25-27 May 2017

Arzamas
Arzamas Branch of Lobachevsky University
2017

УДК 37
ББК 74я43
С 56

Published by the decision of Arzamas Branch of Lobachevsky University
Academic Council

Reviewers:

V.A. Testov, Ed.D., Professor;
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
Koryazhma Branch Arkhangelsk region,
Department of Psychology and Pedagogical Education

Editorial Board:

S.V. Menkova, PhD (Pedagogical Sciences), Associate Professor (Scientific editor),
S.V. Mironova, PhD (Pedagogical Sciences), Associate Professor (Scientific editor),
S.V. Napalkov, PhD (Pedagogical Sciences), Associate Professor (Editors-in-Chief)

Contemporary educational Web-technologies for basic and professional
C 56 development: Collection of Research Articles of International Scientific and
Practical Conference (25-27 May 2017) / Under the general editorship of
S.V. Menkova, S.V. Mironova, S.V. Napalkov; Arzamas Branch of Lobachevsky
University. – Arzamas: Arzamas Branch of Lobachevsky University, 2017. –
538 p.
ISBN 978-5-9909905-8-6

The present collection includes research articles of international scientific and practical conference «Contemporary Educational Web-Technologies for Basic and Professional Development».

They carry out a theoretical analysis of the phenomenon of Web technology in modern education; Describes the diversity of Web-technologies for educational purposes; Defines the structural identity of information resources – components of educational Web-technologies; the constructive approaches of design of educational Web quests are characterized; The features, significance and place of use of Web technologies in the modern educational space of schoolchildren; perspectives of application and development of Web technologies in the system of professional education are established; And also specifies the specificity of the use of educational Web-technologies in the system of professional development and professional retraining of personnel.

The edition is addressed to scientists and workers in the sphere of education, heads of the Departments of Education and other educational institutions, teachers and students.

УДК 37
ББК 74я43

ISBN 978-5-9909905-8-6

© Arzamas Branch of Lobachevsky
University, 2017
© Menkova S.V., Mironova S.V.,
Napalkov S.V., general editorship, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА WEB-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ		13
<i>В.Г. Ермаков</i>	Современные проблемы оптимизации процесса обучения и информационные технологии	13
<i>В.М. Монахов</i>	Об издании монографии по инструментальной дидактике «Когнитивная теория педагогических технологий»	19
<i>В.А. Тестов, О.Б. Голубев</i>	О развитии исследовательской компетенции учащихся посредством Web-технологий	25
<i>Н.М. Виштак, Н.П. Ходакова</i>	Использование Web-технологий в развитии коммуникативных действий обучающихся детской компьютерной школы	29
<i>Е.Н. Воронова</i>	Веб-квест как эффективное средство изучения английского языка	33
<i>О.А. Ильченко</i>	Организация совместной работы участников образовательных отношений с помощью ИКТ	37
<i>Д.Н. Шуваев</i>	Об опасностях преувеличения роли Web-технологий в современном высшем образовании	40
РАЗДЕЛ 2. ВИДОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ		45
<i>А.Б. Аманбаев, Н.Е. Крамаренко, Ф.С. Кушенова</i>	Образовательный портал как реализация целей и задач реформирования образования	45
<i>Е.М. Ганичева</i>	Применение сетевых технологий для решения ситуационных задач	50
<i>В.С. Кравченко, Т.О. Подольская, О.Ю. Ангелова, О.Р. Чепьюк</i>	Геймификация как инструмент повышения конкурентоспособности образовательных программ	54
<i>С.В. Миронова</i>	Об одном подходе к организации дистанционного курса подготовки к итоговой аттестации по математике	58
<i>Н.А. Пакшина, А.Ф. Глухова, Л.В. Хритинина</i>	Интерактивные карты: возможности использования в учебном процессе	66

<i>О.Ю. Пронина, Р.И. Баженов</i>	Использование онлайн-сервиса SWAY для создания презентаций	72
<i>И.О. Воронина, Т.М. Хусяинов</i>	Модели внедрения элементов дистанционного обучения в систему профессионального образования	76
<i>Н.А. Кувардина</i>	Использование Web-технологий вики и блог в формировании экономической компетенции бакалавров юридических направлений подготовки	80
<i>А.Г. Рудашевская</i>	Интернет-технология подготовки к экзаменам с использованием образовательных платформ SELF-TEST.RU и BRAINOOM	86
<i>С.Ю. Степанова</i>	Составляющие успешности Интернет-проекта	95
РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ – КОМПОНЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ		99
<i>М.Б. Вакджира</i>	Наглядное моделирование в обучении математике с использованием информационных технологий как средство формирования исследовательской деятельности студентов	99
<i>Н.Т. Ням</i>	Наглядное моделирование с применением информационных технологий как средство развития познавательной самостоятельности в обучении математике	105
<i>М.М. Абдуразаков, В.М. Монахов</i>	Проблемы школьного образования с точки зрения современной синергетики и традиционной методики обучения информатике и математике	111
<i>И.В. Гончарова, Г.Б. Прончев, Н.Г. Прончева</i>	Безопасность Web-технологий в современной школьной образовательной среде	116
<i>М.В. Прохорова, Е.А. Пушкарева</i>	Анализ юзабилити образовательных онлайн ресурсов для изучения иностранного языка (на примере модулей платформы Google и Sakai)	121
<i>А.И. Тихонов</i>	Jupyter Notebook – платформа для создания и применения в учебном процессе интерактивных расчетных приложений и электронных учебников	126
<i>М.А. Емец</i>	Применение программных продуктов Microsoft Office Mix и Microsoft Sway в преподавании английского языка в общеобразовательной школе	133
<i>Е.Ю. Малышева</i>	Web-технологии как современный этап в процессе обучения иностранному языку	137

<i>А.А. Новичков</i>	Электронные учебные пособия для самообразования	140
<i>Е.В. Тарасова</i>	МООС сквозь призму коннективизма	143
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ WEB-КВЕСТОВ		147
<i>М.С. Дариенко</i>	Некоторые особенности применения адаптивного дизайна при разработке Web-квестов	147
<i>О.В. Виштак</i>	Использование метода проектов при создании Web-квестов по информатике	151
<i>Е.И. Санина, Н.В. Василишина, Т.С. Попова</i>	Веб-квест как интерактивная образовательная технология	156
<i>Н.В. Бусарова, Т.К. Решетина</i>	Образовательный Web-квест «Identify Bugs» в рамках школьного курса биологии 10 класса	162
<i>Е.В. Валеева</i>	Примерные задания информационного контента образовательного Web-квеста по истории зарубежной литературы (античная литература)	166
<i>Н.В. Вахрушева</i>	Использование Web-квестов в обучении математике	170
<i>Н.М. Виштак, И.А. Штырова</i>	Проектирование тематических Web-квестов	175
<i>С.В. Миронова</i>	Об использовании тематических образовательных Web-квестов для подготовки к итоговой аттестации по математике	180
<i>С.В. Миронова, С.В. Напалков</i>	О дидактической структуре тематических образовательных Web-квестов	184
<i>С.А. Опарина, Т.А. Железнова</i>	Об использовании Web-квестов в обучении химии	192
<i>Л.А. Сергеева</i>	Образовательный Web-квест как средство развития методической культуры будущих учителей	195
<i>М.А. Чабан, М.В. Храмова</i>	Потенциал использования Web-технологий для повышения мотивации на уроках информатики	199
<i>Н.В. Ганина</i>	Технология Web-квеста в изучении предмета истории как один из способов активизации познавательной деятельности учащихся	204
<i>А.П. Гречухина</i>	Образовательный квест как интерактивная образовательная среда и деятельностная форма организации процесса обучения в рамках реализации ФГОС	207

<i>Т.В. Зубкова, Н.С. Молодцова</i>	О специфике заданий информационного контента образовательного Web-квеста по русскому языку	211
<i>В.В. Казакова</i>	Web-квест как форма организации учебно-воспитательного процесса	215
<i>Т.А. Крюкова</i>	Технология веб-квест как средство организации проектной деятельности учащихся	219
<i>Т.С. Попова</i>	Технология Web-квест при обучении математике как условие развития самостоятельной познавательной деятельности учащихся	224
<i>А.А. Сорокина</i>	Веб-квест как средство развития универсальных учебных действий на уроке английского языка	228
<i>А.В. Тихомирова</i>	Педагогический потенциал интерактивных учебных модулей LearningApps как элементов коммуникативного Web-квеста	232
<i>А.С. Усанова</i>	О содержании Web-квеста по информатике «Страна мультипликаций»	243
<i>И.Е. Хантурова</i>	Образовательный Web-квест в структуре современного смешанного обучения	247
<i>Е.С. Шувалова, В.А. Сергеев</i>	Специфика заданий информационного контента образовательного Web-квеста по литературе «М. Горький в культурном пространстве г. Арзамаса и г. Нижнего Новгорода»	251
РАЗДЕЛ 5. WEB-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЬНИКОВ		256
<i>Н.И. Садовой, Е.М. Трифонова, М.В. Хомутенко</i>	Учебный физический эксперимент в облачно ориентированной учебной среде	256
<i>М.М. Абдуразаков, А.Р. Есяян, М.М. Ниматулаев</i>	Динамические модели и экспериментальная проверка гипотез в GeoGebra	265
<i>С.А. Зайцева, Е.Б. Муравьева</i>	Возможности Learning Apps в организации учебного процесса начальной школы	272
<i>И.В. Фролов</i>	Web-технологии в работе центра поддержки физико-математического образования сельских школьников	276
<i>Н.В. Гусева</i>	Использование Web-технологий на уроках математики для раскрытия творческого потенциала учащихся	281

<i>А.М. Володин</i>	Веб-технологии в системе методической поддержки учителей физики сельских школ	286
<i>С.В. Напалков</i>	Об использовании тематических образовательных Web-квестов на занятиях в Академии точных наук с учащимися основной школы	291
<i>Л.Ю. Нестерова, Л.Ю. Устюжанина</i>	Использование электронной системы MOODLE при обучении учащихся младших классов в «Академии точных наук»	297
<i>Е.И. Пономарева</i>	Формирование ключевых компетенций обучающихся средствами дистанционных образовательных технологий в контексте внедрения ФГОС ООО	300
<i>М.В. Таранова</i>	О способах использования Web сред в обучении математике потенциально одарённых школьников инженерных классов	305
<i>А.В. Щекотуров</i>	Проблема цифровой безопасности учащихся при освоении Web-технологий	310
<i>А.Д. Барышева</i>	Применение Web-технологий по созданию инфографики для повышения качества знаний обучающихся	314
<i>М.В. Валова</i>	Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики в рамках реализации ФГОС основной школы	319
<i>В.В. Грачев</i>	Возможности социальных медиа в контексте Web-образования	323
<i>Н.В. Дорофеева</i>	Создание образовательного игрового квеста – один из способов активизации познавательной деятельности школьников	326
<i>А.Н. Емец</i>	Использование Web-технологий в работе школьного музея	330
<i>М.В. Жешко, Н.А. Назарова, Н.А. Рыбакова</i>	Роль сетевых проектов в формировании информационно-коммуникативных компетенций школьников	334
<i>Д.Н. Бежаева, О.А. Зиновенко</i>	Веб-квест «Наш край родной Нижегородский» как средство духовно-нравственного воспитания младших школьников	340
<i>Н.А. Лосева</i>	Использование Web-технологий на уроках информатики и ИКТ	346
<i>Н.А. Макарова</i>	О реализации проекта «В мире кодов»	350

<i>О.А. Паршина, С.П. Соломасов</i>	Использование Web-технологий в современной системе школьного образования	354
<i>Е.С. Ульянова</i>	Среда дистанционного обучения MOODLE в школе	358
РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ		361
<i>Р.М. Асланов, О.Г. Игнатова</i>	Электронное обучение и его роль в преподавании математических дисциплин в педагогическом вузе	361
<i>Б.Ф. Раджабов, Ф.Ф. Раджабов, Д.Х. Мирзоев</i>	Значение информационных технологий в системе среднего профессионального медицинского образования Таджикистана	365
<i>М.С. Шодиев, А.Э. Сатторов, Г.Д. Кенджаев</i>	Об использовании ИКТ на занятиях по геометрии	369
<i>Г.А. Кручинина, М.В. Кручинин</i>	Применение Интернет-технологий в учебно-познавательной деятельности студентов университета	373
<i>А.Ю. Федосов</i>	Подготовка педагогических кадров в области организации сетевого проектного обучения с использованием Web-технологий	377
<i>А.Н. Абрамов, А.В. Симонов, О.В. Зверев</i>	Использование Web-технологий при изучении дисциплины «Военная история» в учебном военном центре ННГУ им. Н.И. Лобачевского	382
<i>О.М. Абрамова</i>	Смарт-технологии в образовательном процессе высшей школы: новые возможности и опасности	390
<i>В.В. Антоновская</i>	Применение Web-технологий при изучении курса логики	396
<i>М.С. Артюхина, О.И. Артюхин</i>	E-Learning обучение математике как компонент открытой образовательной среды вуза	401
<i>С.А. Атрощенко</i>	Использование ресурсов Web-проекта «Русский музей: виртуальный филиал» в учебно-воспитательном процессе вуза	406
<i>В.В. Бартель</i>	Роль Web-технологий в подготовке магистров-этнокультурологов в рамках дисциплины «Иностранный язык»	410
<i>М.А. Габова, В.Ф. Поберезкая</i>	К вопросу о дидактическом потенциале Web-технологий в подготовке будущих педагогов	414
<i>В.И. Катаева</i>	Опыт преподавания управленческих дисциплин с использованием веб-квест технологии в системе высшего профессионального образования	421

<i>В.А. Колосова</i>	Специфика использования Web-квестов в организации самостоятельной работы студентов гуманитарных специальностей	425
<i>О.А. Комаров, Е.А. Первушкина, В.П. Галкин</i>	Методика обучения технологии Web на примере создания сайта спортивной тематики	429
<i>М.В. Кручинин</i>	Web-технологии в проектной деятельности студентов университета	433
<i>И.В. Кузнецова, С.А. Тихомиров</i>	Сетевые образовательные сообщества в системе высшего математического образования	437
<i>Т.Г. Кузнецова</i>	Web-квест как один из способов организации дистанционного обучения иностранному языку в вузе	441
<i>А.В. Марина</i>	Использование Web-технологий в рамках курса «Методика обучения биологии»	449
<i>С.В. Менькова, Е.В. Баранова</i>	Дистанционная поддержка дисциплины «Методика обучения математике»	449
<i>С.В. Михайлова</i>	Перспективы применения и развития Web-сайта в системе профессионального образования	454
<i>М.Е. Сангалова</i>	Организация электронных курсов для студентов различных форм обучения	458
<i>А.Н. Соколова, Н.В. Шалагинова</i>	Применение Web-технологий для организации учебной практики студентов	462
<i>М.С. Суханов, А.Н. Гаращенкова</i>	Роль Web-технологий в реализации компетентного подхода к преподаванию правоведения будущим учителям истории и обществознания	466
<i>В.Б. Трухманов, Е.Н. Трухманова</i>	Возможности использования компьютерных технологий при обработке эмпирических данных	470
<i>С.А. Тюрин</i>	История дистанционного образования в Нижегородском государственном университете	475
<i>Л.Ю. Уразаева</i>	Веб-квесты при обучении математическим моделям в экономике	480
<i>М.В. Волкова, А.А. Романов</i>	Web-квест технологии на занятиях курса по выбору «Математика и компьютер»	484
<i>А.А. Гареев</i>	Опыт организации самостоятельной работы студентов с использованием блог-технологий	488
<i>В.А. Лазарева</i>	О подходе к созданию адаптивного модуля дисциплины «Теория информации»	492

<i>И.В. Михеев</i>	Применение автоматизированной системы проверки задач по программированию для студентов информационных направлений подготовки	497
<i>Н.В. Онегова</i>	Использование единой информационной образовательной среды вуза в процессе формирования компетентности в области безопасности жизнедеятельности будущих агроинженеров	504
<i>Е.А. Пушкарева</i>	Использование метода проектов при формировании профессионально-иноязычной компетенции студентов вуза в условиях информатизации высшего образования	509
<i>Т.В. Шилова, Н.В. Онегова</i>	Использование Web-технологий для формирования информационной компетентности будущих бакалавров-агроинженеров	513
РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ WEB-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ		517
<i>Л.В. Журавлёва, Н.А. Лопина</i>	Практически-ориентированный подход в додипломной и последипломной подготовке врачей общей практики по дисциплине внутренние болезни с помощью интерактивных тренажёров	517
<i>И.В. Кузьмин</i>	Дистанционные образовательные технологии в системе повышения квалификации преподавателей вузов: проблемы и перспективы	521
<i>И.В. Харитонова</i>	Вебинар как форма организации обучения в системе повышения квалификации	528
<i>А.А. Толстиков, Е.С. Хмельницкая</i>	Бизнес-симуляции в корпоративном обучении как фактор повышения конкурентоспособности российских ритейлеров	534

МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.О. Воронина¹, Т.М. Хусяинов²

¹Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, факультет социальных наук, кафедра философии, аспирант

Россия, 603081, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23
Тел.: 89081541846, e-mail: voronina@iee.unn.ru

²Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет гуманитарных наук, департамент социальных наук, магистр, менеджер

Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12
Тел.: 88314361671, e-mail: timur@husyainov.ru

В данной работе рассматриваются модели организации дистанционного образования при помощи веб-технологий. Отмечаются основные характеристики выделенных моделей.

Ключевые слова: веб-технологии, дистанционное образование, образовательный процесс, внедрение новых технологий.

Современное общество в различных философских и социологических концепциях получило названия общества знаний, общества риска, глобального общества. Все эти названия, так или иначе, проявляются в жизни человека и человечества. Огромное влияние на трансформации в обществе оказала Информационная революция 1970-1980 годов, в результате которой новым сверх ценным ресурсом стала информация, а общество стало с большим трепетом относиться к знаниям. Человек же получил новые средства обработки, хранения и передачи этой информации, сначала вычислительные машины, а затем соединил их в сети. Происходящие изменения затронули все сферы жизни общества, в том числе образование и профессиональную деятельность. В новых условиях образование стало неотъемлемой частью социализации, а профессиональная жизнь стала предъявлять новые требования к этому процессу, в силу процесса прекаризации труда в контексте общества риска, формирования международного рынка труда и конкуренции на нём [6].

Образовательный процесс в высших учебных заведениях – многоаспектное явление, при внесении изменений в какую-либо его часть затрагивается весь процесс в целом. Так, внедрение новых форм обучения, даже в незначительных масштабах, существенно влияет на весь процесс. Важным изменением в современной образовательной системе является использование веб-технологий. При этом в современной России не существует единого подхода к реализации дистанционных форм обучения. Каждое учебное заведение самостоятельно принимает подобные решения, а многие авторы предпочитают уделять внимание тому хорошо это или плохо, в то время как следует уделить большее внимание самим особенностям реализации, т.к. именно от неё зависит успех или неудача.

В своей работе мы делаем попытку анализа механизмов реализации дистанционного обучения в различных вузах. При этом мы ориентируемся исключительно на открытую информацию, размещённую на Интернет-ресурсах учебных заведений, образовательных платформах и личных сайтах преподавателей.

В качестве главного механизма стоит отметить централизованное внедрение дистанционного образования, как в качестве отдельных дисциплин, так и создание полностью дистанционных образовательных программ. В первом случае отдельные дисциплины ВУЗов переходят на онлайн-форму в рамках рабочей учебной программы, во втором вся образовательная программа реализуется исключительно в удалённом формате.

Отметим, что весь образовательный контент, медиа-материалы формируются и создаются в рамках самого ВУЗа и реализуются на локальных платформах (часто с использованием CMS Moodle или собственных разработок).

Рассматривая примеры внедрения дистанционного образования, мы не можем обойти своим вниманием такой проект Министерства образования как платформа «Открытое образование» [5], которая включает большое количество онлайн-курсов (МООС) от ведущих университетов России. При этом, студент прошедший курс на платформе, получивший положительную оценку и прошедший верификацию, может получить документ, подтверждающий полученную оценку, которую ВУЗ должен признать и засчитать. Данный проект призван продвигать открытое образование как новый элемент системы высшего образования в России, что, по мнению создателей, должно способствовать повышению доступности и качества образования. Однако нормативно-правовая база для функционирования этой системы пока находится на стадии формирования. Также, российские университеты, наравне с зарубежными, сотрудничают с платформой Coursera [7], где кроме отдельных курсов, постепенно формируются целые образовательные циклы и программы.

Таким образом, мы можем выделить следующие модели:

1. Перевод на дистанционную форму преподавания отдельных дисциплин. Важным аспектом при внедрении такой формы образования является выбор предметов, которые будут переведены в онлайн-форму. Так, реализация узкой и очень специфичной, возможно факультативной, дисциплины может быть оправдана тем, что специалист недоступен физически и это единственная возможность для проведения курса. В ситуации же, когда на дистанционное обучение переводятся общеобразовательные предметы, читаемые большим потокам, то здесь вероятно причиной становится экономия и желание сократить нагрузку преподавателей непрофильных (общеобразовательных) предметов. Другая важная причина создания онлайн-курсов, в частности в форматах МООК (МООС) заключается для ВУЗов в миссии просвещения, когда любой желающий имеет возможность получить знания в удобной и интерактивной форме, проверить их усвоение, пройдя промежуточные и итоговые испытания. Кроме того, для университетов – это своего рода реклама, особенно в тех слу-

чаях, когда создаются онлайн-курсы для школьников – будущих абитуриентов.

2. Еще один механизм - внедрение дистанционных технологий отдельными преподавателями в рамках своего предмета. Т.е. это не официальная реализация дистанционного обучения, а личная инициатива, когда преподаватель сам формирует свою дистанционную образовательную среду, используя для этого личный сайт или сторонние платформы, например, сервисы Google. В этом случае преподаватель самостоятельно формирует учебные материалы для своего курса в зависимости от целей и задач. Это может быть выполнение и проверка домашнего задания, составление on-line портфолио, размещение дополнительных материалов по предмету или виртуальные тренажеры и т.д. Нередко внедрение подобных технологий используют для облегчения процесса преподавания и оптимизации учебного процесса.

3. Организация всего образовательного процесса в форме дистанционного обучения. В современных условиях активного внедрения информационных технологий во все сферы жизни человека, всё меньше остается тех, кого удивляет, что некоторые вузы, в том числе и государственные, предоставляют возможность пройти обучение по бакалаврским и магистерским программам полностью удаленно. В данном случае студенты взаимодействуют с преподавателями исключительно посредством сети Интернет: видеолекции, дискуссии в виде чатов, сдача зачетов и экзаменов при помощи онлайн-тестирования или текстовых заданий, итоговая квалификационная работа защищается в формате вебинара.

Следует отметить лишь необходимость уделять внимание методологии и правовому обеспечению, поскольку, именно от этих факторов зависит эффективность организации дистанционного обучения. Методология необходима для создания такого образовательного процесса, в ходе которого действительно будет возможно проработать и проверить все уровни освоения дисциплины, от знаний до компетенций. Правовое обеспечение инноваций в образовании должно определить, какие именно модели внедрения web-технологий допустимы, какие дисциплины и направления обучения могут быть полностью удаленными, а какие обязательно требуют непосредственного наставничества.

В новых условиях, когда активно развиваются и внедряются трудосберегающие технологии, ручной труд заменяется машинным, роботы внедряются даже в сектор услуг, человек вынужден постоянно совершенствовать свои навыки, дабы сохранять свою актуальность на рынке труда. Применение технологии дистанционного образования может дать возможность повышать свою квалификацию и развивать новые навыки. В условиях проявления таких тенденций как образование на протяжении всей жизни и транспрофессионализация, именно дистанционные формы позволяют без отрыва от работы постоянно самосовершенствоваться [2], постигать новые знания и умения, и даже приобретать новые профессии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воронина И.О., Чепьюк О.Р. Модели трансляции знаний в электронном обучении Высшей школы // Социология образования. – 2016. – № 10. – С. 40-46.
2. Дорожкин А.М., Савруцкая Е.П. Основные проблемы развития современной системы образования: Философский анализ // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2013. – № 2 (30). – С. 73-78.
3. Кармаева Н.Н., Кармаев Н.А. Университет постмодерна: распад или развитие? // Ученые записки университета Лесгафта. – 2012. – № 6 (88). – С. 56-62.
4. Костригин А.А. Особенности реализации высшего образования на современном этапе развития общества // Наука. Мысль. – 2015. – № 1. – С. 29-39.
5. Открытое образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://openedu.ru/> (дата обращения 10.04.2016).
6. Хусяинов Т.М. Информационная революция и трансформация занятости // Наука. Мысль. – 2017. – № 1-3. – С. 76-79.
7. Coursera [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://coursera.com/> (дата обращения 10.04.2016).

MODELS OF INTRODUCTION OF ELEMENTS OF REMOTE TRAINING IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION

I.O. Voronina, T.M. Khusyainov

This article presents the basic models of distance education organization using web technologies. The main characteristics of the selected models are noted.

Keywords: web technologies, distance education, educational process, introduction of new technologies.